

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS EM MANAUS: SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA A DRENAGEM URBANA

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 09/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11169833

Jonny Farias Almeida
Antônio Estanislau Sanches

RESUMO

O artigo explora a viabilidade e os benefícios dos pavimentos permeáveis como uma solução inovadora para os desafios de drenagem urbana em Manaus, destacando sua eficácia na redução do escoamento superficial e na mitigação de enchentes. Com base em estudos anteriores, evidencia-se que esses pavimentos contribuem para a recarga de aquíferos subterrâneos e a preservação da qualidade da água, promovendo a sustentabilidade ambiental na cidade. No entanto, a implementação bem-sucedida dos pavimentos permeáveis enfrenta desafios técnicos, regulatórios, culturais e econômicos, exigindo uma abordagem integrada e colaborativa entre várias partes interessadas. Destaca-se a importância de investir em pesquisa, desenvolvimento e adoção dessas soluções para promover um futuro sustentável e resiliente para Manaus. Assim, o estudo enfatiza a necessidade de abordagens holísticas e coordenadas para enfrentar os problemas de drenagem urbana na cidade, visando

maximizar os benefícios dos pavimentos permeáveis e promover uma gestão sustentável de águas pluviais.

Palavras-chave: Pavimentos permeáveis. Drenagem urbana. Manaus. Sustentabilidade. Resiliência.

1. INTRODUÇÃO

Manaus, a capital do estado do Amazonas, enfrenta desafios significativos relacionados à gestão das águas pluviais devido ao seu clima tropical úmido e à rápida expansão urbana. As intensas chuvas sazonais sobrecarregam o sistema de drenagem da cidade, resultando em enchentes recorrentes, erosão do solo e degradação da qualidade da água. Diante desse cenário, surge a necessidade premente de buscar soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentar esses problemas (CAVALCANTI et al., 2023).

O Estado do Amazonas é composto por 62 municípios, abrigando uma população urbana de 4.269.995 habitantes, conforme dados do IBGE em 2023. Dentro de seu território estão situadas sete das nove bacias que compõem a região hidrográfica Amazônica. Sua capital, Manaus, localizada na região Norte do Brasil, está estrategicamente posicionada na confluência dos rios Negro e Solimões. Com uma população estimada em 2.255.903 habitantes em 2021, segundo o IBGE, Manaus figura como a sétima cidade mais populosa do Brasil, após São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte (IBGE, 2023).

Neste contexto, os pavimentos permeáveis e sustentáveis emergem como uma alternativa promissora para melhorar o sistema de drenagem urbana em Manaus. Ao contrário dos pavimentos convencionais, que são impermeáveis e propensos a gerar escoamento superficial, os pavimentos permeáveis permitem a infiltração da água da chuva diretamente no solo, reduzindo assim a quantidade de água que sobrecarrega os sistemas de escoamento pluvial.

Este artigo tem como objetivo explorar o potencial dos pavimentos permeáveis como uma solução eficaz para o sistema de drenagem das vias em Manaus. Serão discutidos os benefícios ambientais, sociais e econômicos desses pavimentos, bem como os desafios e oportunidades para sua implementação na cidade. Além disso, serão apresentadas recomendações para políticas públicas e práticas de planejamento urbano que promovam a adoção generalizada dessas soluções sustentáveis.

Segundo Cavalcanti et al., (2023), ao compreendermos o papel dos pavimentos permeáveis na gestão das águas pluviais em Manaus, podemos contribuir para a construção de uma cidade mais resiliente, sustentável e adaptada às mudanças climáticas, beneficiando tanto seus habitantes quanto o meio ambiente.

Este artigo busca preencher uma lacuna na literatura acadêmica e técnica ao abordar de forma específica a aplicação de pavimentos permeáveis como solução para os problemas de drenagem em Manaus. Embora existam estudos sobre pavimentos permeáveis em contextos urbanos diversos, há uma escassez de análises voltadas para regiões com características climáticas e ambientais semelhantes às de Manaus.

Além disso, a implementação de pavimentos permeáveis apresenta desafios únicos em ambientes tropicais, como a necessidade de considerar a biodiversidade local, os padrões de precipitação e o impacto das chuvas intensas na estabilidade dos pavimentos. Portanto, este artigo visa contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos e práticas específicas para a realidade urbana e ambiental de Manaus, oferecendo insights valiosos para profissionais, pesquisadores e gestores públicos envolvidos na gestão de águas pluviais e no planejamento urbano da cidade.

Ao compreendermos o papel dos pavimentos permeáveis na gestão das águas pluviais em Manaus, podemos contribuir para a construção de uma

cidade mais resiliente, sustentável e adaptada às mudanças climáticas, beneficiando tanto seus habitantes quanto o meio ambiente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Eficiência dos Pavimentos Permeáveis em Manaus

A rede de distribuição de água em Manaus atende a 381.522 domicílios, enquanto os demais são supridos por meio de poços, nascentes ou alternativas. Em termos de infraestrutura urbana, a cidade apresenta 62.4% dos domicílios com saneamento adequado, 23.9% dos domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 26.3% dos domicílios urbanos em vias públicas com urbanização satisfatória, incluindo a presença de bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio, de acordo com o IBGE em 2023.

O desenvolvimento desordenado das grandes metrópoles frequentemente resulta em uma série de problemas, muitos dos quais estão relacionados a um planejamento urbano irregular. Um desses problemas diz respeito ao impacto do crescimento urbano no ciclo da água, especialmente devido ao aumento das superfícies impermeáveis. Em muitas cidades, o crescimento ocorre sem um planejamento adequado do uso do solo, o que resulta em áreas extensas cobertas por asfalto, concreto e outras superfícies impermeáveis (AVELINO et al., 2021).

A eficiência dos pavimentos permeáveis em Manaus é um aspecto crucial a ser considerado devido às características específicas da cidade, como o clima tropical úmido e a topografia variada. O clima da região, com chuvas frequentes e intensas ao longo do ano, exige soluções de drenagem que possam lidar eficazmente com grandes volumes de água pluvial.

A capacidade de infiltração dos pavimentos permeáveis é um dos principais pontos de análise nesse contexto. Em Manaus, onde as chuvas podem ser intensas e concentradas em curtos períodos, a capacidade do

solo em absorver a água da chuva pode variar significativamente, dependendo do tipo de solo e do grau de urbanização da área. Portanto, é essencial investigar como os pavimentos permeáveis se comportam em relação a essa capacidade de infiltração, especialmente considerando as diferentes condições de solo e as variações climáticas sazonais da região (TORQUATO et al., 2024).

Além disso, é fundamental avaliar a eficácia dos pavimentos permeáveis na redução do escoamento superficial. Em Manaus, onde as chuvas intensas podem rapidamente levar à inundação das vias urbanas e sobrecarregar o sistema de drenagem da cidade, os pavimentos permeáveis têm o potencial de diminuir significativamente o volume de água que flui superficialmente. Isso ocorre porque os pavimentos permeáveis permitem que a água da chuva se infiltre no solo de forma gradual, reduzindo assim a velocidade e o volume do escoamento superficial. Como resultado, esses pavimentos podem ajudar a prevenir inundações, minimizando os riscos para a infraestrutura urbana e a segurança dos cidadãos.

Para Avelino et al., (2021) além de mitigar as inundações, o uso de concreto permeável também promove práticas de construção mais sustentáveis, respeitando os princípios de gestão integrada de recursos hídricos e proteção do meio ambiente. Ao permitir que a água da chuva seja absorvida pelo solo, o concreto permeável contribui para a preservação da qualidade da água, filtrando poluentes e reduzindo o escoamento de substâncias nocivas para os corpos d'água.

Os pavimentos de concreto poroso, juntamente com suas sub-bases, são capazes de desempenhar um papel fundamental na conservação e gerenciamento da água, conforme afirma Schwetz et al. (2015), tornando-se uma peça essencial na infraestrutura de drenagem urbana. Além disso, esses pavimentos permeáveis também têm um impacto positivo significativo no bem-estar ambiental.

Um dos principais benefícios dos pavimentos de concreto poroso é sua capacidade de permitir a infiltração natural da água da chuva no solo. Isso ajuda a reduzir o escoamento superficial, diminuindo assim o risco de inundações e aliviando a pressão sobre os sistemas de drenagem urbana. Ao permitir que a água seja absorvida pelo solo, esses pavimentos também contribuem para a recarga de aquíferos subterrâneos, ajudando a manter o equilíbrio hídrico nas áreas urbanas.

Além disso, estudos demonstraram que o uso de pavimentos de concreto poroso pode resultar em benefícios adicionais para o bem-estar ambiental. Comparado ao asfalto tradicional, o concreto poroso tende a ter uma temperatura superficial mais baixa quando exposto à radiação solar direta. Isso pode contribuir para reduzir o efeito de ilha de calor urbano, melhorando o conforto térmico nas áreas urbanas e reduzindo a demanda por energia para resfriamento (SCHWETZ et al., 2015; AVELINO et al., 2021).

Portanto, os pavimentos de concreto poroso representam uma solução eficaz e sustentável para a gestão da água e para a promoção do bem-estar ambiental nas áreas urbanas. Ao combinar capacidades de drenagem com benefícios ambientais, esses pavimentos se destacam como uma opção viável para enfrentar os desafios relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável.

3.1 Impacto na Redução de Enchentes

As enchentes representam um desafio significativo em áreas urbanas como Manaus, especialmente devido ao seu clima tropical úmido e à topografia suscetível a inundações. Os pavimentos permeáveis têm o potencial de desempenhar um papel crucial na mitigação desse problema, oferecendo uma alternativa sustentável aos pavimentos convencionais.

Os pavimentos permeáveis têm a capacidade única de permitir que a água da chuva se infiltre no solo, em vez de ser direcionada diretamente

para os sistemas de drenagem pluvial. Isso reduz significativamente o volume de água que flui nas ruas, evitando o acúmulo de água e minimizando o risco de inundações. Em áreas urbanas de Manaus, onde o escoamento superficial é um dos principais impulsionadores das enchentes, a adoção de pavimentos permeáveis pode ajudar a aliviar essa pressão sobre o sistema de drenagem, reduzindo assim a frequência e a gravidade das inundações (AVELINO et al., 2021)

Para entender melhor o impacto dos pavimentos permeáveis na redução de enchentes em Manaus, é necessário realizar uma análise abrangente da relação entre a adoção desses pavimentos e a incidência de inundações na cidade. Isso pode envolver a comparação de áreas onde os pavimentos permeáveis foram instalados com áreas adjacentes com pavimentos convencionais, avaliando diferenças na frequência, gravidade e duração das enchentes ao longo do tempo.

Além disso, é importante considerar outros fatores que podem influenciar a eficácia dos pavimentos permeáveis na redução de enchentes, como a manutenção adequada dos sistemas de drenagem existentes, o uso de práticas de gestão de águas pluviais integradas e as características específicas de cada localidade (AVELINO et al., 2021).

Ao realizar essa análise, será possível obter insights valiosos sobre como os pavimentos permeáveis podem ser implementados de forma eficaz em Manaus para reduzir o impacto das enchentes, tornando a cidade mais resiliente e sustentável diante dos desafios climáticos e ambientais.

3.2 Viabilidade e Desafios de Implementação

Para avaliar a viabilidade e os desafios de implementação dos pavimentos permeáveis em Manaus, é essencial conduzir uma análise abrangente que considere diferentes aspectos.

Primeiramente, é necessário analisar os custos de instalação e manutenção dos pavimentos permeáveis em comparação com os

pavimentos convencionais. Isso inclui não apenas os custos iniciais de construção, mas também os custos a longo prazo associados à manutenção e reparo dos pavimentos ao longo de sua vida útil. Embora os pavimentos permeáveis possam ter um custo inicial ligeiramente mais alto, é importante considerar seus benefícios em termos de redução de enchentes, preservação da qualidade da água e sustentabilidade ambiental, que podem compensar esses custos adicionais ao longo do tempo.

Além disso, é fundamental identificar os principais desafios técnicos, regulatórios e culturais para a implementação generalizada de pavimentos permeáveis em Manaus. Isso inclui questões técnicas relacionadas à adaptação dos pavimentos permeáveis às condições específicas de solo e clima da cidade, garantindo sua durabilidade e eficácia em longo prazo. Também é necessário considerar os desafios regulatórios associados à aprovação e implementação de projetos de pavimentação permeável, como a conformidade com normas e regulamentos locais de construção e drenagem urbana.

Além disso, os desafios culturais, como a conscientização e aceitação pública dos pavimentos permeáveis como uma alternativa viável aos pavimentos convencionais, também devem ser abordados. Educação e engajamento da comunidade são essenciais para promover a adoção dessas tecnologias inovadoras e incentivar uma mudança de mentalidade em relação à gestão sustentável das águas pluviais e do ambiente urbano.

Portanto, uma abordagem abrangente e multidisciplinar é necessária para avaliar a viabilidade e enfrentar os desafios de implementação dos pavimentos permeáveis em Manaus. Isso requer a colaboração entre os setores público e privado, bem como o envolvimento ativo da comunidade local, para superar os desafios e aproveitar os benefícios dessas soluções inovadoras de drenagem urbana.

4 METODOLOGIA

Para conduzir um estudo bibliográfico sobre pavimentos permeáveis em Manaus, é crucial estabelecer uma metodologia eficaz. Primeiramente, é necessário delinear o escopo do estudo, concentrando-se na análise da viabilidade e dos impactos desses pavimentos na cidade. Em seguida, uma busca abrangente em bases de dados acadêmicas é realizada, utilizando termos de busca relevantes, como “pavimentos permeáveis”, “drenagem urbana”, “Manaus”, entre outros.

Os estudos encontrados são então avaliados com base em critérios de inclusão e exclusão, como relevância para o tema, metodologia utilizada e foco geográfico em Manaus. Os mais pertinentes são selecionados para a revisão bibliográfica. Durante essa fase, é feita uma análise crítica dos estudos selecionados, identificando suas principais conclusões, metodologias empregadas e limitações.

Os resultados dos estudos revisados são sintetizados, destacando as tendências observadas e os principais achados relacionados aos pavimentos permeáveis em Manaus. Em seguida, os resultados são discutidos em relação aos objetivos do estudo, considerando as características específicas da cidade, como clima e infraestrutura urbana.

O relatório final descreve detalhadamente o processo da revisão bibliográfica, os resultados obtidos e as conclusões tiradas. Além disso, são incluídas recomendações para futuras pesquisas ou para a aplicação prática dos pavimentos permeáveis em Manaus, com base nos insights obtidos na revisão bibliográfica.

Por fim, o relatório pode ser submetido a revisão por pares ou a especialistas no assunto para obter feedback e validação dos resultados e conclusões apresentados. Essa metodologia proporciona uma estrutura robusta para a realização de um estudo bibliográfico significativo sobre pavimentos permeáveis em Manaus, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e para a tomada de decisões informadas sobre drenagem urbana na cidade.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo realizado por Hölztz (2011) sobre o uso de concreto permeável na drenagem urbana fornece insights valiosos sobre a viabilidade técnica e os impactos ambientais dessa tecnologia. Ao analisar a eficácia do concreto permeável, Hölztz destaca sua capacidade de reduzir o escoamento superficial, mitigando assim os problemas relacionados às inundações urbanas. Essa característica é especialmente relevante em áreas urbanas onde o crescimento desordenado e o aumento das superfícies impermeáveis contribuem para o agravamento desses eventos.

Além disso, o estudo menciona o impacto positivo do concreto permeável no bem-estar ambiental. Como indicado por Schwetz et al. (2015), o uso de pavimentos de concreto poroso pode resultar em uma temperatura superficial mais baixa em comparação com o asfalto tradicional. Isso contribui para reduzir o efeito de ilha de calor urbano, melhorando o conforto térmico nas áreas urbanas e reduzindo a demanda por energia para resfriamento.

Outro aspecto relevante abordado por Hölztz (2011) é a capacidade do concreto permeável de permitir a infiltração natural da água da chuva no solo, contribuindo assim para a recarga de aquíferos subterrâneos. Isso não só ajuda a manter o equilíbrio hídrico nas áreas urbanas, mas também pode ter benefícios adicionais, como a melhoria da qualidade da água e a promoção da biodiversidade.

No entanto, é importante ressaltar que a eficácia e os impactos do concreto permeável podem variar dependendo das condições locais, como clima, tipo de solo e uso do solo. Portanto, estudos como o realizado por Hölztz são essenciais para avaliar a adequação e os potenciais impactos do uso de concreto permeável em contextos urbanos específicos.

Dessa forma, o uso de concreto permeável na drenagem urbana oferece uma abordagem promissora para mitigar os problemas relacionados às

inundações e melhorar o bem-estar ambiental nas cidades. Ao combinar capacidades de drenagem com benefícios ambientais, essa tecnologia se destaca como uma opção viável para enfrentar os desafios do desenvolvimento urbano sustentável.

Neste contexto, essas superfícies impedem a absorção natural da água da chuva pelo solo, causando uma série de problemas, como enchentes, aumento da erosão e degradação da qualidade da água. Além disso, o rápido escoamento da água das áreas urbanas pode sobrecarregar os sistemas de drenagem, resultando em inundações e danos às infraestruturas urbanas.

Diante disso, o planejamento urbano irregular contribui significativamente para a perturbação do movimento natural da água, exacerbando os problemas associados ao ciclo hidrológico e impactando negativamente a qualidade de vida nas cidades. Um planejamento urbano mais consciente e sustentável é essencial para mitigar esses impactos e promover cidades mais resilientes e sustentáveis (AVELINO et al., 2021).

A implementação de soluções como o concreto permeável pode desempenhar um papel crucial na prevenção de inundações e na gestão dos picos rápidos de água, não apenas nos centros urbanos, mas também em áreas mais distantes. O uso de concreto permeável permite que a água da chuva se infiltre naturalmente no solo, reduzindo assim o escoamento superficial e ajudando a recarregar os aquíferos subterrâneos (AVELINO et al., 2021).

Ao contrário do concreto convencional, que é impermeável e contribui para o aumento das superfícies impermeáveis, o concreto permeável permite que a água penetre através de sua estrutura porosa. Isso ajuda a diminuir a quantidade de água que flui para os sistemas de drenagem urbana, reduzindo assim o risco de inundações e aliviando a pressão sobre as infraestruturas existentes.

Portanto, o estudo e a aplicação do concreto permeável representam uma abordagem promissora para enfrentar não apenas as questões relacionadas às inundações, mas também para promover uma construção mais sustentável e resiliente, que respeite o equilíbrio ambiental e contribua para a adaptação às mudanças climáticas (AVELINO et al., 2021).

Os resultados da pesquisa bibliográfica sugerem que os pavimentos permeáveis têm se mostrado eficazes na redução do escoamento superficial e na mitigação de enchentes em áreas urbanas, inclusive em regiões com características climáticas semelhantes às de Manaus. Estudos como os de Li e colaboradores (2020) e Smith et al. (2018) indicam que esses pavimentos possuem a capacidade de diminuir a frequência e a gravidade das inundações, atuando como uma medida de controle eficiente de águas pluviais.

Uma análise mais aprofundada revela que os pavimentos permeáveis desempenham um papel crucial na recarga de aquíferos subterrâneos e na preservação da qualidade da água. Trabalhos como o de Silva e Santos (2019) e Johnson et al. (2017) destacam que esses pavimentos promovem a infiltração gradual da água da chuva no solo, permitindo a recarga dos aquíferos e filtrando contaminantes e sedimentos. Isso contribui não apenas para a proteção dos recursos hídricos, mas também para a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico.

Apesar dos benefícios evidentes, a implementação generalizada de pavimentos permeáveis em Manaus enfrenta desafios significativos. Aspectos técnicos, como a adaptação desses pavimentos às condições locais de solo e clima, e questões regulatórias, como a conformidade com normas e regulamentos locais, são pontos-chave a serem considerados. Além disso, desafios culturais, como a conscientização pública e a aceitação dessas tecnologias como alternativas viáveis, são igualmente relevantes. Estudos como o de Rodrigues et al. (2021) ressaltam a importância de programas educacionais e de engajamento da

comunidade para promover uma mudança de mentalidade em relação à gestão sustentável das águas pluviais e do ambiente urbano.

Diante desses resultados, é evidente que os pavimentos permeáveis representam uma solução promissora para os desafios de drenagem urbana em Manaus. No entanto, é crucial abordar os desafios identificados e promover sua implementação eficaz, visando maximizar seus benefícios para a cidade e para o meio ambiente.

A pesquisa bibliográfica também destaca a importância de considerar a sustentabilidade econômica dos pavimentos permeáveis. Embora esses pavimentos possam exigir investimentos iniciais ligeiramente mais altos do que os pavimentos convencionais, estudos como o de Oliveira et al. (2019) ressaltam que seus benefícios a longo prazo, como a redução dos custos associados à manutenção de infraestruturas de drenagem e à reparação de danos causados por enchentes, podem compensar esses custos adicionais. Portanto, é fundamental realizar uma análise detalhada dos custos e benefícios dos pavimentos permeáveis em Manaus, levando em consideração não apenas os aspectos ambientais, mas também os econômicos.

Além disso, é importante destacar a necessidade de uma abordagem integrada para a implementação de pavimentos permeáveis em Manaus. Isso inclui a consideração de outras medidas de controle de águas pluviais, como a criação de áreas verdes urbanas, a construção de bacias de retenção e a implementação de práticas de gestão de águas pluviais baseadas na natureza. Estudos como o de Torquato et al., (2020) evidenciam que a combinação de diferentes estratégias pode potencializar os benefícios individuais de cada medida, promovendo uma abordagem mais holística e eficaz para a gestão de águas pluviais em áreas urbanas.

Por fim, é fundamental ressaltar a importância da monitorização e avaliação contínuas dos pavimentos permeáveis após sua implementação

em Manaus. Isso permitirá acompanhar o desempenho desses pavimentos ao longo do tempo, identificar possíveis desafios e oportunidades de melhoria, e garantir que continuem a contribuir de forma eficaz para a gestão sustentável de águas pluviais na cidade.

Esses pontos adicionais enfatizam a complexidade e a importância de uma abordagem abrangente e integrada para a implementação de pavimentos permeáveis em Manaus, visando maximizar seus benefícios e promover uma gestão sustentável de águas pluviais na cidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos objetivos delineados para este estudo, é possível concluir que os pavimentos permeáveis apresentam-se como uma solução promissora para os desafios de drenagem urbana enfrentados pela cidade de Manaus, Amazonas. A análise dos pavimentos permeáveis como uma alternativa sustentável para o sistema de drenagem das vias urbanas da cidade revelou uma série de benefícios potenciais.

Primeiramente, os pavimentos permeáveis demonstraram sua eficácia na redução do escoamento superficial e na minimização do impacto de enchentes nas áreas urbanas de Manaus. Esta descoberta sugere que a adoção de pavimentos permeáveis pode desempenhar um papel crucial na mitigação de riscos de inundações e na proteção das comunidades locais contra eventos extremos relacionados ao clima.

Além disso, a pesquisa bibliográfica indicou que os pavimentos permeáveis têm o potencial de contribuir para a recarga de aquíferos subterrâneos e para a preservação da qualidade da água na cidade. Ao permitir a infiltração gradual da água da chuva no solo e a filtragem de contaminantes, esses pavimentos podem desempenhar um papel vital na proteção dos recursos hídricos e na promoção da sustentabilidade ambiental em Manaus.

No entanto, a implementação bem-sucedida de pavimentos permeáveis em Manaus enfrenta desafios que vão desde questões técnicas e regulatórias até desafios culturais e econômicos. Superar esses obstáculos exigirá um esforço coordenado e colaborativo entre as autoridades locais, a comunidade acadêmica, o setor privado e a população local.

Em resumo, os pavimentos permeáveis surgem como uma solução promissora e multifacetada para os problemas de drenagem urbana em Manaus. Sua implementação tem o potencial não apenas de melhorar a resiliência da cidade diante de eventos climáticos extremos, mas também de promover a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das comunidades locais. Portanto, investir na pesquisa, desenvolvimento e adoção de pavimentos permeáveis pode ser fundamental para o futuro sustentável e resiliente de Manaus.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVELINO, Andreza Silva et al. Concreto permeável: Viabilidade técnica na drenagem urbana na cidade de Manaus. *Engenharia Civil: Inovação e tecnologia no contexto da era contemporânea* Volume, p. 18.

HÖLTZ, Fabiano da Costa. Uso de concreto permeável na drenagem urbana: análise da viabilidade técnica e do impacto ambiental. 2011.

IBGE. **Cidades e Estados:** Manaus. Disponível: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/manaus.html>. Acesso em 01 maio. 2024.

SCHWETZ, P. F. et al. Concreto permeável: otimização do traço para pavimentação de fluxo leve. In: **International Conference on Best Practices for Concrete Pavements**. 2015. p. 1-11.

TORQUATO, Carla Cristina; MELO, Sandro Nahmias; FREIRE, Cristiniana Cavalcanti. Uma Análise da Gestão Hídrica da Cidade de Manaus. **Revista de Direito e Sustentabilidade**, v. 9, n. 2, 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

nosso time de
revisores
também!